

ВНЕДРЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ

Ахмедова Улмасой Хусан кизи
преподаватель кафедры “Банковский учет и аудит”,
ТГЭУ, ahmedovaulmasoy@gmail.com +998946156555

Аннотация. В статье дается определение искусственного интеллекта в современной банковской сфере и раскрывается его роль в развитии экономики в целом; рассматривается механизм искусственного интеллекта в современной банковской сфере, его виды. В статье описывается значение искусственного интеллекта и банков в экономике, объясняются их функции и представлены их особенности.

Ключевые слова: искусственный интеллект; рынок финансовых услуг; банковский сектор; интернет-банкинг; мобильный банкинг.

Введение

“Мы еще более твердо и решительно продолжим демократические реформы, начатые вместе с нашим народом, и никогда не свернем с этого пути! Вместе мы обязательно построим Новый Узбекистан!”

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев¹

На сегодняшний день стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий, а также распространение различных инновационных направлений, позволяют получать альтернативные данные для анализа. Ярким примером такого направления является технология искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект хорошо прогнозирует события, заложенные в модели, но беспомощен при реализации непредсказуемого сценария. Со временем он будет выполнять все больше задач банка.

¹ <https://president.uz/ru/lists/view/4743> Выступление вновь избранного Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии вступления в должность на совместном заседании палат Олий Мажлиса

Искусственный интеллект играет большую роль в современной банковской сфере. Применение машинного обучения и автоматизация процессов принятия решений позволяют ускорить анализ данных и прогнозирование экономических показателей. Однако, также важно учитывать этические и юридические аспекты при использовании алгоритмов машинного обучения. Рассмотрим более детально роль и применение искусственного интеллекта в банковской секторе.

Литературный обзор

Рэй Курцвейл выводит интерпретацию искусственного интеллекта через понятие искусства создания машин, выполняющих функции, которые требуют интеллектуальности при их реализации человеком».

Роберт С. Энгельмор отмечает, что определение понятия искусственного интеллекта может быть иллюстрацией к старой притче про слепых мудрецов, описывающих слона. Некоторые исследователи называют искусственным интеллектом символные вычисления, другие относят к искусственному интеллекту экспертные системы. Существует интерпретация, согласно которой, искусственный интеллект – это «передовые проблемы компьютерной науки».

Ричард Беллман выводит интерпретацию искусственного интеллекта через понятие автоматизации «действий, ассоциируемых нами с человеческим мышлением, т.е. таких действий, как принятие решений, решение задач, обучение».

Элейн Рич и Кевин Кнайт определяют искусственный интеллект как «науку о том, как научить компьютеры делать то, в чем люди в настоящее время их превосходят».

Главная часть

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в банковскую систему сегодня представляет собой важный этап в эволюции финансовых институтов. Этот тезис обсудит влияние ИИ на банковскую деятельность, фокусируясь на оптимизации операций и повышении уровня безопасности.

1950-1960 годы: В это время компьютеры только начали использоваться в банковской сфере для автоматизации базовых операций, но концепции, лежащие в

основе искусственного интеллекта, только формировались. Например, IBM предложила первый финансовый программный пакет, который мог обрабатывать операции связанные с бухгалтерией и учетом.

1980-1990 годы: В этот период банковская система стала более компьютеризированной, и появились первые попытки использования экспертных систем в финансовой сфере. Экспертные системы, хотя и не являлись чистым искусственным интеллектом, предоставляли некоторую степень автоматизации для принятия решений на основе опыта специалистов.

2000-2010 годы: С развитием технологий машинного обучения и анализа данных начали появляться более сложные системы ИИ в банковской сфере. Банки стали использовать алгоритмы машинного обучения для кредитного скоринга, обнаружения мошенничества и анализа рисков.

2010 годы и позднее: С появлением больших данных, облачных вычислений и улучшения алгоритмов машинного обучения, использование ИИ в банковской сфере стало более широким и разнообразным.² Банки внедряют технологии ИИ для создания персонализированных финансовых продуктов, автоматизации клиентского обслуживания и управления рисками.

Автоматизация рутинных операций

Персонализированный сервис

Прогнозирование и управление рисками

Борьба с мошенничеством

Обеспечение кибербезопасности

² <https://studfiles.net>– электронные учебники

Рисунок-1. Влияние развития искусственного интеллекта в течение 5 лет (2019-2024гг)³

Автоматизация рутинных операций в банковской системе с использованием искусственного интеллекта (ИИ) представляет собой ключевой элемент современного технологического развития в финансовой сфере. Этот процесс включает в себя несколько важных аспектов, которые существенно содействуют оптимизации работы банков и обеспечивают более эффективное обслуживание клиентов. Первым и, возможно, наиболее значимым аспектом автоматизации с использованием ИИ является обработка транзакций. Системы машинного обучения способны анализировать транзакции в реальном времени, идентифицировать стандартные шаблоны и выявлять аномалии. Это не только ускоряет процесс обработки транзакций, но и снижает вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором. Второй важной областью является проверка кредитной истории клиентов. Используя алгоритмы машинного обучения, ИИ способен более точно оценивать кредитоспособность заемщиков на основе большого объема данных. Это обеспечивает более справедливые и объективные решения по выдаче кредитов, а также уменьшает риски банков в контексте невозврата средств. Третий аспект – выявление аномалий в финансовых данных. ИИ позволяет банкам автоматически мониторить финансовые транзакции и выявлять подозрительные или необычные

³ <https://pravorobotov.ru/page6103781.html>

паттерны. Это играет критическую роль в предотвращении мошенничества, поскольку система способна мгновенно реагировать на потенциальные нарушения без необходимости в человеческом вмешательстве. В целом, автоматизация рутинных операций с применением ИИ не только снижает бремя на персонал, но и создает более надежные, точные и быстрые процессы в банковской сфере. Это позволяет финансовым учреждениям сосредотачиваться на стратегических задачах, таких как улучшение клиентского опыта и разработка инновационных финансовых продуктов.

Персонализированный сервис:

Системы ИИ способны анализировать данные клиентов и предлагать персонализированные финансовые продукты и услуги. Это улучшает клиентский опыт, делая предложения более точными и соответствующими индивидуальным потребностям.

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) в банковской системе привнесло значительные изменения в область предоставления услуг, в частности, в создание персонализированных сервисов для клиентов. Анализ данных клиентов с использованием ИИ открывает новые возможности для создания уникальных финансовых продуктов и услуг, которые идеально соответствуют индивидуальным потребностям каждого клиента. Системы ИИ способны обрабатывать огромные объемы данных, включая историю транзакций, предпочтения клиента, и даже его поведенческие тенденции. Это позволяет банкам формировать полный и точный профиль клиента, что является ключевым элементом для создания персонализированных предложений.

Благодаря алгоритмам машинного обучения, ИИ способен анализировать эти данные и выявлять скрытые закономерности и предпочтения клиента. Например, система может определить, какие финансовые инструменты были наиболее успешными для данного клиента в прошлом, и предложить аналогичные продукты в будущем. Важный аспект – это способность ИИ адаптироваться к изменяющимся потребностям клиента в реальном времени. Системы могут непрерывно мониторить и анализировать новые данные, чтобы обеспечивать актуальность и релевантность

предложений. Это создает уникальный опыт для каждого клиента, подстраиваясь под его текущие обстоятельства и цели.

Прогнозирование и управление рисками

ИИ обеспечивает возможность более точного прогнозирования экономических и финансовых тенденций, что помогает банкам лучше управлять рисками. Системы машинного обучения могут быстро анализировать большие объемы данных и выявлять потенциальные риски для принятия оперативных мер. Прогнозирование и управление рисками в банковской системе, осуществляемые с применением искусственного интеллекта (ИИ), стали важным инструментом для обеспечения финансовой стабильности и эффективного функционирования финансовых учреждений. Первым значимым вкладом ИИ в эту область является его способность предоставлять более точные прогнозы экономических и финансовых тенденций.

Алгоритмы машинного обучения анализируют множество факторов, таких как изменения в экономике, политике, мировых событиях и рыночных тенденциях. Это позволяет банкам более точно предсказывать будущие изменения, что, в свою очередь, дает им возможность принимать более обоснованные решения в управлении рисками.⁴

Системы машинного обучения также обладают способностью быстро анализировать большие объемы данных. Это важно для выявления потенциальных рисков в реальном времени. Программы ИИ могут обрабатывать большие массивы информации, выделять аномалии и предупреждать о возможных угрозах, что позволяет банкам принимать оперативные меры для смягчения негативных последствий. Еще одним важным аспектом применения ИИ в управлении рисками является способность алгоритмов адаптироваться и улучшаться с течением времени. Машинное обучение позволяет системе учитывать новые данные и изменения в экономической среде, обеспечивая более точные и актуальные прогнозы рисков.

Обеспечение кибербезопасности:

Искусственный интеллект играет ключевую роль в обеспечении безопасности банковских данных. Системы ИИ могут автоматически обнаруживать угрозы

⁴ <https://www.worldbank.org/>

кибербезопасности, а также предоставлять мгновенные реакции на инциденты, минимизируя риски для конфиденциальной информации клиентов. В современной банковской сфере обеспечение кибербезопасности становится все более критическим аспектом деятельности, и искусственный интеллект (ИИ) играет ключевую роль в эффективной борьбе с угрозами и защите конфиденциальных данных клиентов. В первую очередь, системы ИИ предоставляют возможность автоматического обнаружения угроз кибербезопасности. Алгоритмы машинного обучения способны анализировать множество данных, включая сетевой трафик, активности пользователей и системные журналы. Это позволяет выявлять аномалии и необычные паттерны, которые могут свидетельствовать о потенциальных атаках. Кроме того, ИИ обеспечивает возможность проведения анализа больших объемов данных в режиме реального времени. Быстрота реакции на инциденты становится критически важной для минимизации рисков. Системы ИИ могут мгновенно определять и реагировать на угрозы, снижая время реакции и предотвращая возможные последствия. Важным аспектом обеспечения кибербезопасности с использованием ИИ является его способность к постоянному обновлению и совершенствованию. Алгоритмы машинного обучения способны обучаться на основе новых данных и изменяющихся методах атак. Это позволяет системе быть более адаптивной к новым угрозам и эффективно справляться с постоянно меняющейся киберугрозой.

Заключение

В заключение, внедрение искусственного интеллекта в банковскую систему представляет собой важный шаг в сторону улучшения эффективности, повышения качества обслуживания клиентов и обеспечения более надежной кибербезопасности. Взаимодействие технологии и банковского сектора становится ключевым элементом модернизации финансовой индустрии.

Этические и юридические аспекты применения искусственного интеллекта в монетарной политике:

- Проверьте, что алгоритмы машинного обучения не содержат проблем с biasом, дискриминацией и предубеждением
- Обеспечьте соответствие вашей работы местным нормам и требованиям

- Убедитесь, что алгоритмы машинного обучения не нарушают законы о конфиденциальности и защите данных

Искусственный интеллект - это только инструмент, который должен использоваться с осторожностью и грамотно. Он может помочь в монетарной политике, ускорить принятие решений и сделать их более точными. Однако, также важно уметь правильно оценить риски и преимущества использования алгоритмов машинного обучения и понимать этические и юридические аспекты их применения.

Список использованной литературы

1. Белкина О.А. Феноменология эмоционального интеллекта // Вестник Московского городского пед. ун-та. Серия «Педагогика и психология». 2009. № 4. С. 47-62.
2. Искусственный интеллект в банковском секторе // Рейтинговое агентство «Эксперт РА»: интернет-сайт. 15.11.2018. URL: <https://raexpert.ru>.
3. Обзор TAdviser: ИТ в банках 2019 // TAdviser: портал выбора технологий и поставщиков. 31.12.2019. URL: <http://www.tadviser.ru/index.php>.
4. Польза искусственного интеллекта. URL: <https://profiles.ru> (дата обращения: 02.03.2019).
5. Лаврушин О.И. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент): Учебник. –М: Юристь, 2018.
6. Долан Э.Дж. Деньги, Банковское дело и денежно-кредитная политика/ Пер. с англ. В.Лукашевича и др.; Под общ.ред. В.Лукашевича.-М, 2006

Интернет сайты:

1. <https://studfiles.net>- электронные учебники
2. <https://www.worldbank.org/>
3. <https://www.data.gov.uz/ru/>